

Cura pratica sugli alberi da frutto nei sistemi agroforestali

www.af4eu.eu

La protezione meccanica delle giovani piantine è essenziale per la creazione di un sistema agroforestale

La cura pratica degli alberi da frutto nei sistemi agroforestali inizia con la loro selezione appropriata. Ciò comporta considerazioni sull'intensità delle possibili cure e sull'uso previsto del raccolto. Nei sistemi agroforestali che utilizzano alberi da frutto, selezioniamo specie che si adattano bene alla data area pedoclimatica e sono meno esigenti in termini di cure aggiuntive. Nelle praterie, queste sono specie che possono tollerare la copertura erbosa quando sono mature. Nel caso dell'uso silvopastorale, possono convivere con il bestiame e anche con gli animali selvatici in aperta campagna, che attualmente causano notevoli danni economici. Quando si piantano alberi da frutto vicino a terreni coltivabili, si considera fino a che punto è possibile sincronizzare la gestione dei seminativi con la raccolta dei frutti per evitare conflitti reciproci. L'attuazione dell'assistenza è preceduta da un piano di assistenza. L'assistenza vera e propria può essere suddivisa in due gruppi di misure. Il primo consiste in una manutenzione ordinaria meno specializzata, che comprende principalmente il monitoraggio regolare degli alberi (stabilizzazione dell'albero con supporto nei primi anni, funzionalità della protezione meccanica, insorgenza di danni e malattie), lo sfalcio del sottobosco, l'irrigazione nei primi anni dopo la semina o durante i periodi di siccità critica, la pacciamatura con materiale di pacciamatura, l'applicazione della nutrizione e l'applicazione della protezione dopo la consultazione. Il secondo gruppo di misure richiede una preparazione più professionale e si concentra principalmente sulla potatura degli alberi, sui piani di concimazione e sulle proposte di protezione contro specifici fattori biotici e abiotici.

Michal Pástor, Bruno
Jakubec

Centro Forestale Nazionale;
Università Tecnica di Zvolen

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.